

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

AL-BUKHARI

Scientific journal

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

ISSN: 3030-3273

AL-BUKHARI

Scientific journal

ORIENTAL
UNIVERSITETI

AL-BUXORIY

Ilmiy jurnal

(uchinchi son)

Oliy attestatsiya komissiyasi (OAK) Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qaroriga muvofiq tarix va filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga "Al-Buxoriy" ilmiy jurnali kiritilgan.

Toshkent – 2025

Bosh muharrir:

Farhod Maksudov, tarix fanlari doktori (DSc)

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Malika Nasirova, filologiya fanlari nomzodi, professor

Mas’ul muharrir:

Govhar Rahmatova, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

“Al-Buxoriy”

ilmiy jurnalining tahrir hay’ati:

1. Azamat Ziyo t.f.d., akademik, professor – tahrir hay’ati a’zosi;
2. Zohidjon Islomov f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
3. Shorustam Shomusarov f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
4. Durдона Lutfullayeva f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
5. Komiljon Rahimov t.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
6. Shamsiddin Kamoliddinov t.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
7. Xolida Alimova f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
8. Aftondil Erkinov f.f.d., professor – tahrir hay’ati a’zosi;
9. Albert Burxanov t.f.d., akademik (Tatariston) – tahrir hay’ati a’zosi;
10. Samal Tuleubaeva f.f.d., professor (Qozog‘iston) – tahrir hay’ati a’zosi;
11. Sayfullo Mullodjanov t.f.d., professor (Tojikiston) – tahrir hay’ati a’zosi;
12. Zilola Xudoyberganova f.f.d., professor (Turkiya) – tahrir hay’ati a’zosi;
13. Akram Habibullayev t.f.d., professor (AQSh) – tahrir hay’ati a’zosi;
14. Ashirbek Mo‘minov t.f.d., dotsent (Qozog‘iston) – tahrir hay’ati a’zosi;
15. Murtazo Saidumarov f.f.n., professor (Saudiya Arabistoni) – tahrir hay’ati a’zosi.

MUNDARIJA

FILOLOGIYA

Sodiqov Qosimjon Pozilovich

Alisher Navoiyning uygʻur xatidagi ijodi 4

Turdiyev Jahongir Zafariddin oʻgʻli

Eski uygʻur xati va uning yozuv prinsiplari (“Meʼrojnom” asari misolida) 15

Karimova Shahlo Gʻaniyevna

Uygʻur-oʻzbek shoiri Nasrulloh Qori Farhatiy hayoti va faoliyati, adabiy merosi 25

Sotvoldiyev Sirojiddin Maxammaddin oʻgʻli

“Al-Musallas” lugʻatining arab leksikografiyasi rivojidadagi oʻrni 36

Tashmuxeimedova Dildora Aziz qizi

Xitoy va oʻzbek tillaridagi taqlid soʻzlarning morfologik tipologiyasi 45

Talipov Nodir Batirovich

Abdulqohir Jurjoniying “al-ʻAwāmil al-miʻa” asarida taʼsir nazariyasi va uning arab sintaksisidagi ahamiyati 56

Ikromjonov Akmaljon Makhmudjonovich

Independent and Auxiliary Verbs in Arabic: Grammatical and Semantic Analysis ... 67

TARIX

Qoʻldashev Sherali Temiralievich

Qoʻlyozmalar diplomatiyasi: Amir Haydar buyurtma qilgan diniy asarlar taqdiri 76

Саипова Камола Давляталиевна

Октябрьская революция и её воздействие на этнодемографию Туркестана (1918-1924 гг.) 88

Pasilov Baxodir Abdullayevich

Markaziy Osiyoda oʻtkazilgan milliy-hududiy chegaralanish siyosatining chet el tarixshunosligidagi oʻrganilishi 100

Sattorov Nurbek Abdurazzoqovich

Qutchi urugʻining tarixi va etnogenezi masalasi 109

Norkulova Gulida Sodikovna

Ishtixon manzilgohidagi arxeologik tadqiqotlar: qadimgi ossuariylarning oʻrganilishi masalalari 116

Yunusov Komiljon Alimdjanovich

Muzeylarda boburiylar mavzusi yoritilishiga doir tarixiy-etnologik masalalar 124

Abdurasulov Akmal Oʻralovich

Totemizm va fetishizmning bugungi kun turmush tarzida aks etishi 134

**MUZEYLARDA BOBURIYLAR MAVZUSI YORITILISHIGA DOIR
TARIXIY-ETNOLOGIK MASALALAR****HISTORICAL AND ETHNOLOGICAL ISSUES RELATED TO THE
COVERAGE OF THE BABURID THEME IN MUSEUMS****ИСТОРИКО-ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С
ОСВЕЩЕНИЕМ ТЕМЫ БАБУРИДОВ В МУЗЕЯХ****Yunusov Komiljon Alimdjanovich***Kamoliddin Behzod nomidagi**Milliy rassomlik va dizayn instituti mustaqil izlanuvchisi**Tel.: +998 94 650-44-12**e-mail: komiljonyunuszoda@gmail.com**ORCID: 0009-0005-4921-0943*

Annotatsiya: Maqola Zahiriddin Muhammad Boburning etnik kelib chiqishiga oid masalalardan iborat. Bobur kabi tarixiy shaxslarga doir muhim ma'lumotlarning haqqoniy yoritilishi faqatgina ilmiy jamoatchilik uchun emas, balki keng omma uchun, qolaversa, mustaqillikka erishgandan so'ng o'zligini tiklashga va jahonda o'z o'rnini belgilashga harakat qilayotgan O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega. Boburiylarning qaysi millat va urug'dan ekanligi, nima sababdan xorijiy manbalarda mo'g'ullar deb atalishi haqida tahliliy fikr yuritiladi. Shu jumladan, O'zbekiston muzeylari va xorijiy muzeylarda Bobur va uning avlodlarining milliy mansubligi haqida qanday fikrlar ifodalanishi haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Ushbu mavzuda tadqiqotni amalga oshirishda bir qancha mahalliy va xorijiy olimlarning asarlari o'rganilib, ulardagi etnologik ma'lumotlar qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari sifatida Boburning turkiy hamda mo'g'ul millatlariga qanchalik aloqador ekanligi asosli dalillar bilan yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: *muzey, tarixiy shaxslar, etnologiya, etnik kelib chiqish, boburiylar, mo'g'ullar, Hindiston, turkiylar.*

Abstract: The article is devoted to issues concerning the ethnic origins of Zahiriddin Muhammad Babur. The accurate representation of important information about historical figures like Babur is significant not only for the academic community but also for the broader public, as well as for Uzbekistan, which, since gaining independence, has been striving to restore its identity and establish its place in the world. The article provides an analytical discussion on the nationality and lineage of the Baburids, as well as the reasons why they are referred to as "Mughals" in foreign sources. It also highlights the perspectives expressed in Uzbekistan's museums and foreign museums regarding the national identity of Babur and his descendants. In

conducting this research, the works of several local and foreign scholars were studied, and the ethnological data therein were comparatively analyzed. The research results substantiate, with well-founded evidence, the extent of Babur's connection to Turkic and Mongol ethnicities.

Keywords: *museum, historical figures, ethnology, ethnic origin, Baburids, Mongols, India, Turks.*

Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с этническим происхождением Захириддина Мухаммада Бабура. Точное отображение важной информации об исторических личностях, таких как Бабур, имеет значение не только для научного сообщества, но и для широкой общественности, а также для Узбекистана, который после обретения независимости стремится восстановить свою идентичность и определить свое место в мире. В статье проводится аналитическое обсуждение национальности и происхождения Бабуридов, а также причин, по которым их называют “Моголами” в иностранных источниках. Также освещаются точки зрения, выраженные в музеях Узбекистана и зарубежных музеях, относительно национальной принадлежности Бабура и его потомков. В ходе исследования были изучены работы ряда местных и зарубежных ученых, а содержащиеся в них этнологические данные подверглись сравнительному анализу. Результаты исследования с обоснованными доказательствами раскрывают степень связи Бабура с тюркскими и монгольскими этносами.

Ключевые слова: *музей, исторические личности, этнология, этническое происхождение, Бабуриды, монголы, Индия, тюрки.*

KIRISH

O'zbekistonning boy tarixiy merosini hamda Markaziy Osiyolik tarixiy shaxslarning jahon tamadduniga qo'shgan hissasini o'rganish jarayonida Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk shaxslarning etnik kelib chiqishi va ularning avlodlari – Boburiylarning milliy mansubligi masalasi alohida o'rin tutadi. Ushbu maqola muzeylarda Boburiylar mavzusi yoritilishiga doir tarixiy-etnologik masalalarni o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, unda Boburning turkiy va mo'g'ul etnik guruhlariga aloqadorligi, xorijiy manbalarda “mo'g'ullar” deb atalish sabablari hamda O'zbekiston va xorijiy muzeylarda ushbu mavzuning yoritilishi tahlil qilinadi. Mustaqillikka erishgan O'zbekiston uchun bu mavzu nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ega bo'lib, u milliy o'zlikni tiklash, tarixiy haqiqatni qayta ko'rib chiqish va jahon miqyosida o'z o'rnini belgilash jarayonlariga bevosita ta'sir etadi.

O'zbekiston 1991-yilda mustaqillikka erishgach, tarixiy davlatchilik va shaxslar bilan bog'liq masalalarni qayta baholashga kirishdi. Asrlar davomida yozib kelingan

manbalarni tahlil etar ekanmiz, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi shaxslarning millati, tugʻilib oʻsgan makoni hamda diniga oid maʼlumotlar turlicha ekaniga guvoh boʻlamiz. Xususan, ularning eronlik ekani, fors, arab yoki moʻgʻul millatiga mansubligi haqida koʻplab asossiz maʼlumotlar hamon uchrab turibdi. Mazkur masalada keng jamoatchilikka haqqoniy fikrni yetkazishda ommaviy axborot vositalari bilan birga muzeylarning ham oʻrni beqiyosdir. Zero, ilmiy manbalarni saqlash, keng ommaga axboriy taʼsir etish hamda milliy ruhiyatni yuksaltirishda muzeylarning ahamiyati beqiyosdir.

Shu jihatni hisobga olib aytganda, Temuriylar tarixi davlat muzeyi oʻz ilmiy konsepsiyasiga asoslanib, temuriylar davri ashyolarini namoyish etish bilan birga, bu davrda yashagan tarixiy shaxslar haqida maʼlumot berishni, ular ustida ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishni oʻz vazifalaridan deb biladi. Shunday tarixiy shaxslardan biri Zahiriddin Muhammad Bobur boʻlib, uning Hindistonda hukmronlik qilgan sulolasi baʼzi manbalarda “turkiylar” deyilsa, boshqa koʻplab manbalarda “moʻgʻullar” deyiladi. Mazkur masala qanchalik haqiqatga yaqin yoki uzoq ekanligini quyidagi tahlillar asosida koʻrib chiqamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Zahiriddin Muhammad Bobur haqida juda koʻp ilmiy va badiiy asarlar yozib kelinmoqda. Bu borada bir qator boburshunos olimlar nomlarini ham qayd etib oʻtish mumkin. Biroq ayni mavzuni yoritishga manba taqdim eta oladigan ilmiy darajali tadqiqotchilarning asarlarini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Bobur va uning ajdod va avlodlarini uzoq yillar davomida oʻrgangan olimlar ichida Turgʻun Fayziyevni alohida eʼtirof etish lozim. T. Fayziyev “Temuriylar shajarasi” asarida Boburning nasl-nasabi haqida toʻliq maʼlumot beradi. Xususan, uning ota tomondan turkiy barlos urugʻidan ekani, ona tomondan Yunusxon avlodi ekani yozilgan (Fayziyev T., 1995: 220). Ammo ushbu manba barcha maʼlum temuriy hukmdor va shahzodalar haqidagi qisqa biografiyani oʻzida qamragani uchun Boburning milliy mansubligi xususida alohida toʻxtalib oʻtilmaydi.

Boburning etnik mansubligi haqida maqolalarda ham baʼzi tadqiqotchilar toʻxtalib oʻtishgan. Masalan, Beknazarov Sobirjon oʻzining “Moʻgʻullar istilosi natijasida Movarounnahrda yuz bergan etnik jarayonlar” maqolasida Boburning ota urugʻi barloslardan, ona urugʻi dugʻlat boʻlgani haqida, shuningdek turkiy tilda ijod qilganini yozadi (Beknazarov S., 2025:10).

Xorijiy olimlardan esa Stephen Dale “Babur: Timurid Prince and Mughal Emperor, 1483–1530” (“Bobur: Temuriy shahzoda va moʻgʻul hukmdor”) kitobini chop ettirgan (Stephen D., 2018). Muallif kitobda Boburning hayoti haqida batafsil maʼlumot beradi. Asar biografik janrda boʻlib, unda Boburning yoshlik yillaridan tortib

Afg'oniston va Hindistondagi faoliyatigacha so'z yuritiladi. Asar nomidan ma'lumki, Bobur mo'g'ul davlati hukmdori deb atalsa-da, temuriy shahzoda deb ta'kidlanmoqda.

Yana bir tadqiqotchi Lisa Balabanlilar "Imperial Identity in the Mughal Empire" (Mo'g'ullar (Boburiylar) imperiyasida aslzodalik nasabi") asarida Boburning genealogik kelib chiqishi va nima sababdan mo'g'ul nomini olgani haqida asosli fikrlar yuritiladi. Uning fikricha, bu legitimlik uchun zarur bo'lgan (Balabanlilar L., 2015).

B. Kumekov, A. Sagandikova, T. Mukhazhanova, G. Sabdenova, R. Myrzabekova hammuallifligida chop etilgan "Genealogical Myths and Problems about the Origin of Ancient Turkic Peoples" nomli maqola qadimgi turkiy xalqlarning kelib chiqishi masalasiga bag'ishlangan bo'lib, mualliflar bu boradagi turli genealogik afsona va rivoyatlarni o'rganadi. Tadqiqotda turkiy xalqlarning etnogenezidagi asosiy nazariyalar, ularning tarixiy ildizlari va milliy ongda tutgan o'rni tahlil qilinadi. Mualliflar an'anaviy qarashlar bilan ilmiy-tarixiy dalillarni solishtirib, mifologik tasavvurlar bilan haqiqiy tarixiy jarayonlar o'rtasidagi farqni ko'rsatishga harakat qilishadi. Bu maqola boburiylar mavzusiga oid tadqiqotda turkiy dunyoning shakllanish jarayonlarini chuqurroq tushunish uchun qimmatli nazariy asos bo'lib xizmat qiladi, chunki Boburiylar davlati ham o'z ildizlari bilan qadimgi turkiy an'analarga borib taqaladi.

K. Yunusov tomonidan magistrlik ilmiy darajasini olish uchun yozilgan "Xorijiy va milliy nashrlarda tarixiy shaxslar mavzusi yoritilishining qiyosiy tahlili" mavzusidagi dissertatsiyada esa Zahiriddin Muhammad Bobur millati bilan bog'liq masalalar bosma ommaviy axborot vositalari (gazeta va ilmiy-ommabop jurnallar) materiallari asosida o'rganilgan. Shunday bo'lsa-da, media vositalarida nashr etilgan tadqiqotchilarning ilmiy ishlariga oid xabarlar bilan tanishish mavzuni yoritishga hissa qo'shishi mumkin.

"Muzeylarda boburiylar mavzusi yoritilishiga doir tarixiy-etnologik masalalar" nomli ushbu maqolada esa, yuqoridagi manbalarda qayd etilgan fikrlarga qo'shilgan holda, Bobur kabi tarixiy shaxslarning mo'g'ul emas, turkiy deyishga asoslar yetarlicha ekani ko'rsatib beriladi va uning turkiy xalqlar uchun ahamiyatiga alohida urg'u beriladi.

Shu o'rinda qo'shimcha qilish mumkinki, Bobur hayotini o'rgangan boburshunos tadqiqotchilarga oid eng to'liq ma'lumotni "Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi"dan olish mumkin (2014 hamda 2017-yillarda nashr etilgan. 2025-yilgi yangi tahrirdagi nashri ham tayyorlanmoqda).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda manbashunoslikka murojaat etilgan holda Boburiylar davri, xususan, Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti, ijodi va faoliyatiga oid manbalar ko'zdan kechirildi. Bu borada A. Madraimov tomonidan chop etilgan

“Manbashunoslik” qo‘llanmasidan xronologik tartibda foydalanildi. Jamlangan ma‘lumotlar tasniflangan holda qiyosiy tahlil etildi va tadqiqot uchun ilmiy bo‘shliq aniqlangan holda ayni zaruriy mavzuda maqola tayyorlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Temuriylar mansub bo‘lgan barlos urug‘i tarixiy manbalarda turkiy etnosga mansub deb tilga olinadi (Мирзо Улуғбек, 1994: 66). Barlos urug‘ining kelib chiqishi dastlab Mo‘g‘uliston hududidagi turkiy qabilalar bilan bog‘liq bo‘lib, ular XIII-XIV asrlarda Chig‘atoy ulusi tarkibiga kirgan Markaziy Osiyoga ko‘chib kelgan. Barloslarning Shahrisabzda mavqei kuchayishi esa, taxminan XIV asrning birinchi yarmida, Chig‘atoy ulusidagi ichki nizolar va hududiy o‘zgarishlar natijasida ro‘y bergan. Barlos urug‘i beklari Chig‘atoy xonlari noibi sifatida Shahrisabzni idora qilgan. Amir Temur davrida esa Shahrisabz Temuriylar imperiyasining muhim markazlaridan biriga aylanib, barlos urug‘i istiqomat qiluvchi makon sifatida tilga olingan. Yana shuni ta‘kidlash lozimki, Temuchin (Chingizxon) tomonidan tuzilgan davlat to‘laligicha mo‘g‘ul elidan iborat bo‘lmagan. Ular atrofdagi ko‘plab turkiy qabilalarni birlashtirgan holda katta davlat tuzishga erishgan. Ular tarkibida uyg‘ur, qarluq, qipchoq kabi ko‘plab urug‘larni tilga olish mumkin. Ba‘zi tadqiqotchilar fikricha, boshqa turkiy urug‘larning zaiflashgan vaqtida mo‘g‘ullarning kuchayishi va ular boshchiligida yangi davlatga asos solinishi mo‘g‘ul etnonimining keng tarqalishiga olib keldi (Kumekov B., Sagandikova A., Mukhazhanova T., Sabdenova G., Myrzabekova R., 2016:3). Mazkur tadqiqotchilar turk, mo‘g‘ul va tatar ellari xunlardan shakllangani qayd etiladi. Bu jihatni hisobga olib aytadigan bo‘lsak, mo‘g‘ullar ham asli turkiylarga yaqin yoki uzoq qarindosh bo‘lgani tushuniladi.

Tarixiy ma‘lumotlarga ko‘ra, barloslar turkiy tilda so‘zlashuvchi qabila bo‘lib, ularning madaniyati va urf-odatlari ham turkiy xalqlarning an‘analariga xos edi. Amir Temur o‘zining “Tuzuklari”da ham barlos urug‘ini turkiy qabila sifatida tasvirlaydi va bu urug‘ning Chig‘atoy ulusi ichidagi yetakchi mavqeini ta‘kidlaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur esa Amir Temurning to‘g‘ridan-to‘g‘ri avlodi sifatida barlos urug‘idan kelib chiqqan. Bobur o‘zining mashhur “Boburnoma” asarida o‘zini Temuriylar sulolasining vakili sifatida ko‘rsatib, turkiy kelib chiqishini bayon qiladi (Боғур 3., 2008: 34).

Ammo boburiylarning “mo‘g‘ullar” deb atalishi masalasi ularning Hindistondagi hukmronligi davrida yuzaga kelgan. Bu atama, ehtimol, temuriylarning Chig‘atoy ulusi orqali Mo‘g‘ul imperiyasi bilan tarixiy aloqalariga ishora sifatida qo‘llanilgan bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, Bobur o‘z asarida mo‘g‘ul tilidan farqli o‘laroq, turkiy tilni asosiy muloqot vositasi sifatida ishlatgan.

Boburning onasi Qutlug‘ Nigor Xonim Chig‘atoy ulusining mo‘g‘ul xonlari avlodidan bo‘lib, uning otasi Yunusxon Mo‘g‘ulistonning sharqiy qismida hukmronlik

qilgan xonlardan biri edi (Файзиев Т., 1995: 220). Bu Boburning ona tomondan mo'g'ul xonlari bilan qarindosh ekaniga dalildir. Temuriylar davrida mo'g'ul xonlariga kuyov bo'lish an'anasi tasodifiy emas edi – bu strategik nikohlar orqali siyosiy ittifoqlar mustahkamlanar, hududiy nazorat kengaytirilar va Chig'atoy ulusi ichidagi mo'g'ul elitalari tomonidan tan olinish amalga oshar edi.

Amir Temur davridan boshlab, barlos urug'i o'z hukmronligini legitimlashtirish uchun Chingizxon vorislari bilan qarindoshlik aloqalarini o'rnatishga intilgan. Mo'g'ul xonlarining Chig'atoy ulusidagi ta'siri XIV asrda hamon sezilarli bo'lib, Markaziy Osiyo yerlari Chingizxon mulki sifatida faqat uning avlodlari – merosxo'rlariga berilishi taomilga aylangan zamonda Sohibqiron Temur o'z hokimiyatini mustahkamlashda bu taomildan foydalangan. Masalan, u o'zini “Ko'ragoniy” yoki “Go'rgoniy”, ya'ni xon kuyovi sifatida ko'rsatib, mo'g'ul elitalari orasida qo'llab-quvvatlanishga erishgan. Shu sababli, temuriylar sulolasi mo'g'ul xonlarining qizlari bilan nikohlar tuzish orqali nafaqat siyosiy barqarorlikka erishgan, balki o'zlarining hukmronlik huquqini qo'lga kiritib mustahkamlagan. Amir Temur davrida zarb etilgan tangalarga nazar tashlasak, “Suyurg'atmishxon nomidan Amir Temur so'zim...”, “Sulton Mahmudxon nomidan Amir Temur so'zim...” kabi jumlar uchraydiki, Markaziy Osiyodek katta mulkni mo'g'ullardan mustaqil qilib olish osonlik bilan bo'lmagani anglanadi.

Bobur uchun esa ona tomondan mo'g'ul xonlari avlodi bo'lish Hindistonda muhim ahamiyatga ega edi. 1526-yilda Panipat jangida g'alaba qozonib, Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solganida, u o'zining temuriylar va mo'g'ul xonlari bilan qarindoshligini ta'kidlab, mahalliy elitada legitimlikka erishdi (Сотимов Ф., 2003: 6). Hindistondagi zodagonlar “amir” unvonini yaxshi anglab qabul qilmagani sababidan Bobur Hindistonga kelgan paytidan boshlab o'zini “Amirzoda Bobur” emas, “Bobur podshoh” deb atashlarini buyurdi. Podshoh nomi hindlarga tanish bo'lgani uchun Bobur podshohning nomi ulug'vor va jarangdor eshitiladi va tan olinishiga ma'lum ma'noda yordam beradi. Chingiziylar hukmronligi Osiyoning katta qismida e'tirof etilgani esa Boburga “mo'g'ul” nomi qo'shilishini manfaatli qilib ko'rsatdi. Shuning uchun Bobur *karimu-t-tarafayn* – ikki tomonlama ulug'langanlik sifatiga ega ekani bilan faxrlangan va bundan foydalangan. Qolaversa, qo'shni mamlakatlarda hukmronlik qilayotgan chingiziylar boburiylar davlatiga hujum qilishga va o'z davlatiga qo'shib olishga asos topa olmagan. Shuning uchun, Hindistonlik tarixchilar va zodagonlar Boburni “mo'g'ul” deb atashgan bo'lsalar-da, bu uning etnik kelib chiqishidan ko'ra, siyosiy merosxo'rlikning bir qismi sifatida qabul qilinishi kerak. Shu o'rinda ota taraf naslidan kelib chiqqan holda farzandlar millati belgilanishi hisobga olinsa, Boburiylarni mo'g'ul deyish o'rinsiz bo'lib qoladi.

Temuriylar tarixi davlat muzeyi kabi muassasalarda Boburiylarning kelib chiqishi va etnik identifikatsiyasi haqidagi haqiqatni keng ommaga yetkazish nafaqat ilmiy jihatdan, balki madaniy va milliy ahamiyat nuqtai nazaridan ham muhimdir. Boburning ota tomondan turkiy barlos urug‘idan va ona tomondan mo‘g‘ul xonlari avlodidan ekanligi – bu ikki madaniyatning qorishmasi bo‘lib, Temuriylar sulolasining murakkab tarixini aks ettiradi.

Muzeylar nafaqat tarixiy shaxslarga oid ashyolarni saqlash, balki ularning hayotini avlodlarga bayon etish vositasi o‘laroq xizmat qiladi. Agar boburiylar haqidagi ma‘lumotlar noaniq yoki biryoqlama tarzda taqdim etilsa, bu tashrif buyuruvchilar orasida noto‘g‘ri tasavvur va chalkashliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, boburiylarning “mo‘g‘ullar” deb atalishi uning Hindistondagi sulolasi nomidan kelib chiqqan bo‘lsa-da, bu atama hozirgi Mo‘g‘uliston xalqi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘lanmasligi lozim. Shu sababli, muzeylarda bu farqni aniq ko‘rsatish zarur. Aks holda, tarixiy shaxslarning haqiqiy nasl-nasabi yo‘qolib, begona tushunchalar aralashib ketishi ehtimoli yuqori.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotning xulosasi o‘rnida quyidagi natijalarni qisqacha yodga olib o‘tish mumkin:

- Maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur asli turkiy millatdan ekani manbalar asosida ko‘rsatildi (davr nuqtai nazaridan Bobur o‘zbek hisoblanmaydi. O‘zbek tushunchasi XVI asrgacha Dashti Qipchoqdagi ko‘chmanchi urug‘ga nisbatan ishlatilgan);

- Bobur turkiy ekanligi bilan birga mo‘g‘ullarga ham begona emasligi dalillar asosida bayon qilindi;

- Mahalliy odatga ko‘ra nasl-nasab ota tomon bilan hisoblangani uchun mo‘g‘ul millati deya hisoblanmaydi;

- Bobur va yana boshqa temuriy shahzodalarning mo‘g‘ul xonlariga qarindosh bo‘lishlari sababi siyosat va manfaat taqozosi ekani ko‘rsatildi.

Boburiylar misolida ajdodlarimiz ro‘yi-rost tanishtirilishi O‘zbekistonning jahon miqyosidagi madaniy va tarixiy imiji uchun ham katta ahamiyatga ega. Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat Markaziy Osiyoda, balki Afg‘oniston, Pokiston va Hindistonda ham muhim iz qoldirgan shaxs sifatida O‘zbekistonning boy tarixiy merosini dunyoga tanituvchi ramzlardan biridir. Uning turkiy kelib chiqishi va mo‘g‘ul xonlari bilan qarindoshligi O‘zbekistonni turli madaniyatlar qorishuvidagi yetuk shaxs sifatida ko‘rsatadi. Bu esa mamlakatning sayyohlik salohiyati va xalqaro ilmiy hamkorlikdagi obro‘cini oshirishga xizmat qiladi.

Agar Boburiylar faqat “mo‘g‘ullar” sifatida yoritilsa, bu O‘zbekistonning turkiy madaniyatdagi o‘ziga xos o‘rni va temuriylar sulolasining Markaziy Osiyo tarixidagi

yetakchi mavqeiini soyada qoldirishi mumkin. Umuman, O‘zbekistonning suveren davlat sifatida poydevorga ega emas degan noto‘g‘ri tushunchani yuzaga keltiradi va geosiyosiy munosabatlarda bu o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Shuning uchun muzeylarda ushbu haqiqatni aniq va ilmiy asosda taqdim etish orqali O‘zbekiston o‘zining global miqyosda to‘g‘ri tanilishini ta’minlaydi. Bu, ayniqsa, xorijdan martabali mehmonlar, media vakillari hamda tadqiqotchilar tashrif buyurgan vaqtda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki muzey orqali mamlakat haqidagi tasavvur shakllanadi. Ko‘pchilik sayyohlar O‘zbekistondagi ilk sayohatini odatda muzeylardan boshlashini, hamda yurtimiz haqida asosiy ma’lumotni ekskursovodlardan olishini inobatga olsak, muzeylar jahon xalqlari uchun ham tariximiz va bugungi holatimizni tanitishda katta ta’sirga ega ekanini tushunamiz. Shu sababli muzeylarda quyidagi bir qator jihatlarga e’tibor berish kerak.

Bobur hozirgi mo‘g‘ullar bilan chalkashtirilmasligi uchun muzey ekspozitsiyalari va ekskursiyalarida bir nechta asosiy jihatlarga e’tibor qaratish lozim. Birinchidan, Boburning ota tomondan barlos urug‘idan ekanligi va bu urug‘ning turkiy etnosga mansubligi aniq ko‘rsatilishi kerak. Masalan, ekspozitsiyada Boburning “Boburnoma” asaridan iqtiboslar keltirilib, unda turkiy tilni asosiy muloqot vositasi sifatida ishlatgani ta’kidlanishi mumkin.

Ikkinchidan, Boburning ona tomondan mo‘g‘ul xonlari bilan qarindoshligi siyosiy zarurat sifatida tushuntirilishi zarur. Bu ma’lumotni Chig‘atoy ulusi va mo‘g‘ul imperiyasi xaritalari yoki temuriylar sulolasining nasabnomasi bilan vizual tarzda tasdiqlash samarali bo‘ladi. Uchinchidan, “mo‘g‘ullar” atamasi Hindistonda boburiylar sulolasi uchun ishlatilgan siyosiy nom ekanligi va hozirgi Mo‘g‘uliston xalqi bilan bog‘liq emasligi alohida urg‘ulanmog‘i lozim. Ekskursiyalarda gidlar bu farqni tashrif buyuruvchilarga oddiy va tushunarli tilda yetkazishi kerak.

Nihoyat, muzeylarda Boburning shaxsiy hayoti, ijodi va Hindistondagi faoliyatiga oid eksponatlar orqali uning ikki madaniyat – turkiy va mo‘g‘ul hukmdorlarining merosxo‘ri sifatida ko‘rsatilishi maqsadga muvofiq. Bu nafaqat chalkashliklarni oldini oladi, balki tashrif buyuruvchilarga Boburning tariximizdagi o‘ziga xos o‘rnini anglash imkonini beradi.

Zahiriddin Muhammad Bobur shoh bo‘lishi bilan birga olim, shoir, tarjimon va mehribon ota sifatida farzandlari hamda keng ommaga ko‘plab asarlar meros qoldirgani tufayli uning nomi bilan bog‘liq juda ko‘p qo‘lyozmalar, miniatyuralar hamda boshqa turdagi ashyolar jahon bo‘ylab tarqalib ketgan va turli muzeylarda saqlanadi. Jumladan, Metropoliten muzeyida Bobur qilichi va miniatyura, Britaniya muzeyida “Boburnoma” asari, Viktoriya va Albert muzeyida miniatyuralar va me’moriy bezaklar, Dehlidagi Milliy Muzeyda boburiylarga tegishli ko‘plab yodgorliklar, Luvr muzeyida miniatyuralar, Smitsonian muzeyida qo‘lyozma asarlar

saqlanadi. Millionlab odamlar dunyoning turli qismlarida Bobur haqida ma'lumotga duch kelayotgan ekan, biz bunga befarq bo'lmashimiz, ajdodlarimiz xizmatlari ortidan boyigan madaniyatimizni ko'rsata bilishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Амир Темур жаҳон тарихида. – Тошкент: Шарқ, 2001.
2. A. Madraimov, G. Fuzailova, A. Madraimov. (2023). Manbashunoslik. – Toshkent: Metodist nashriyoti.
3. Balabanlilar L. (2015). Imperial Identity in the Mughal Empire. – London.
4. Beknazarov S. (2025) Mo'g'ullar istilosi natijasida Movarounnahrda yuz bergan etnik jarayonlar // Xalqaro innovatsion tadqiqotlar, № 1. – B. 6–13.
5. B. Kumekov, A. Sagandikova, T. Mukhazhanova, G. Sabdenova, R. Myrzabekova. (2016). Genealogical Myths and Problems about the Origin of Ancient Turkic Peoples // Analele Universității din Craiova. Istorie, Anul XXI, № 30.
6. Захириддин Муҳаммад Бобур. (2008). Бобурнома. – Тошкент: Ўқитувчи.
7. Захириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. – Тошкент: Шарқ.
8. Мирзо Улуғбек. (1994). Тўрт улус тарихи. – Тошкент: Чўлпон нашриёти.
9. Richard Craig Foltz. (1996). Uzbek Central Asia and Mughal India: Asian Muslim Society in the 16th and 17th Centuries. – Harvard.
10. Сотимов F. (2003). Бобурийзодалар. – Тошкент: Маънавият, 2003.
11. Stephen D. (2018). Babur: Timurid Prince and Mughal Emperor, 1483–1530. – Cambridge: Cambridge University Press.
12. Yunusov K. (2024) Xorijiy va milliy nashrlarda tarixiy shaxslar mavzusi yoritilishining qiyosiy tahlili. Magistrlik ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent.
13. Файзиев Т. (1995). Темурийлар шажараси. – Тошкент: Ёзувчи.
14. Қурбонова Д. (2009). Хориж музейларида сақланаётган темурийлар даврига оид тарихий ва маданий ёдгорликлар. Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент.

REFERENCES:

1. Amir Temur jahon tarixida. – Toshkent: Sharq, 2001. (In Uzbek)
2. A. Madraimov, G. Fuzailova, A. Madraimov. (2023). Manbashunoslik. – Toshkent: Metodist nashriyoti. (In Uzbek)
3. Balabanlilar L. (2015). Imperial Identity in the Mughal Empire. – London. (In Uzbek)
4. Beknazarov S. (2025) Mo'g'ullar istilosi natijasida Movarounnahrda yuz bergan etnik jarayonlar // Xalqaro innovatsion tadqiqotlar, № 1. – B. 6–13. (In Uzbek)

5. B. Kumekov, A. Sagandikova, T. Mukhazhanova, G. Sabdenova, R. Myrzabekova. (2016). Genealogical Myths and Problems about the Origin of Ancient Turkic Peoples // Analele Universității din Craiova. Istorie, Anul XXI, № 30.
- Zahiriddin Muhammad Bobur. (2008). Boburnoma. – Toshkent: O‘qituvchi. (In Uzbek)
6. Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. – Toshkent: Sharq. (In Uzbek)
7. Mirzo Ulug‘bek. (1994). To‘rt ulus tarixi. – Toshkent: Cho‘lpon nashriyoti. (In Uzbek)
8. Richard Craig Foltz. (1996). Uzbek Central Asia and Mughal India: Asian Muslim Society in the 16th and 17th Centuries. – Harvard.
9. Sotimov G‘. (2003). Boburiyodalar. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2003. (In Uzbek)
10. Stephen D. (2018). Babur: Timurid Prince and Mughal Emperor, 1483–1530. – Cambridge: Cambridge University Press.
11. Yunusov K. (2024). Xorijiy va milliy nashrlarda tarixiy shaxslar mavzusi yoritilishining qiyosiy tahlili. Magistrlik ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent. (In Uzbek)
12. Fayziev T. (1995). Temuriylar shajarasi. – Toshkent: Yozuvchi. (In Uzbek)
13. Qurbonova D. (2009). Xorij muzeylarida saqlanayotgan temuriylar davriga oid tarixiy va madaniy yodgorliklar. Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya. – Toshkent. (In Uzbek)

Oriental universitetining “Al-Buxoriy” nomli jurnali

Jurnal Oliy o‘quv yurtlari hamda ilmiy-tadqiqot muassasalarining professor-o‘qituvchilari, doktorantlari, mustaqil tadqiqotchilari, magistrantlari, talabalari va keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan. Maqola muallifining fikri tahririyat fikrini ifodalamaydi.

AL-BUXORIY AL-BUKHARI

Bosh muharrir: **Farhod Maksudov**
Bosh muharrir o‘rinbosari: **Malika Nasirova**
Mas’ul muharrir: **Govhar Rahmatova**
Musahhah: **Gulida Norkulova**

Manzil: Toshkent shahri, Olmazor tumani, Norzatepa ko‘chasi, 52.
Telefon: +998 93 004-57-77. E-mail: al-buxoriy@orientaluniversity.uz

“AL-BUXORIY” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining
№ 111741 raqamli guvohnomasi bilan
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Oriental universiteti Kengashining 2025-yil 29-avgust, 3-sonli yig‘ilish bayonnomasiga asosan nashrga ruxsat etildi.